

PROYECCIONES DE GABRIEL MIRÓ EN LA NARRATIVA DEL 27
[Reseña de *Proyecciones de Gabriel Miró en la narrativa del 27*, Guillermo Laín
Corona, ed. Claudio Canaparo, Col. Hispanic Studies: Culture and Ideas, Berna,
Peter Lang, 240 pp.]

MARTA TORRES CACHARRÓN
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

Durante décadas, la crítica literaria ha desmerecido el valor literario de Gabriel Miró, sin llegar a comprender la riqueza y complejidad de su obra. Descalificado como esteta por la denominada Generación del 98 y recuperado como lírico por los jóvenes del 27, no se llegó a discernir la riqueza de su narrativa, que fue entendida, a raíz de esta adscripción lírica, como poesía en prosa. Esta calificación, si bien supuso una cierta reivindicación del autor, condenó a sus escritos a una lectura parcelada y simplista, que no alcanzaba a apreciar el vanguardismo y la modernidad de su escritura. Así, salvo algunas excepciones como Unamuno o la crítica barcelonesa, para la mayoría pasó desapercibida la concepción *modernist* de su narrativa, al estilo de autores de la talla de Joyce o Proust. Por otra parte, la perpetuación de esa aprehensión de Miró como lírico, unido al esfuerzo que su obra requiere del lector, que debe enfrentarse a una estructura metafórica de insinuación, han desembocado en una triste paradoja: en la actualidad, cuando el género dominante es la novela, el levantino cuenta con un público muy reducido y su literatura prácticamente ha caído en el olvido.

Partiendo de este estado de cosas y con el fin de devolver el reconocimiento merecido a este gran escritor, Guillermo Laín Corona nos presenta *Proyecciones de*

Gabriel Miró en la narrativa del 27. El volumen forma parte de la colección *Hispanic Studies: Culture and Ideas* de la editorial Peter Lang. El profesor del University College of London se suma así a la tendencia crítica en alza, esto es, la que valora a Miró como uno de los grandes novelistas del primer tercio del siglo XX. Esta postura ya había sido defendida anteriormente en su estudio *Proyecciones de Gabriel Miró en la narrativa española de posguerra*, en el que se ocupaba de una época literaria posterior. Es, por tanto, una magnífica oportunidad de conocer las investigaciones de un profundo conocedor de este autor y, además, de entrar en contacto con un grupo de escritores casi desconocidos para el gran público, pertenecientes a la Generación del 27 y que han quedado eclipsados por los mediáticos poetas del grupo. De modo que, al estudiar la proyección de Gabriel Miró en la obra y concepción estética de Benjamín Jarnés, Juan Chabás y Carmen Conde, Laín Corona no sólo nos introduce en el universo mironiano con una atención meticulosa y cuasi enfermiza, sino que abre nuevas vías de estudio al recuperar la labor de novelistas silenciados.

El análisis parte de una introducción para aclarar el estado de la cuestión, denunciando el olvido al que injustamente se ha sometido a Miró, situándolo dentro de la corriente *modernist* anglosajona y remarcando su singularidad creativa. Esta era capaz de recabar las posturas más vanguardistas y, a la vez, introducirlas en la tradición hispana; no sólo a través de la fuerte carga lírica de su narrativa, al modo modernista rubeniano, sino con técnicas de la novela decimonónica. Da lugar así a una prosa en la que forma y contenido son inseparables, en la que el contenido “se hace carne” a través de la palabra. A continuación, al inicio de la primera parte, Laín Corona muestra la estrecha relación que existía entre los autores del 27 y Gabriel Miró, tanto entre los tres ya mencionados como con los grandes poetas (Guillén, Salinas, Alberti...). Este apunte da lugar a la introducción de una serie de testimonios deliciosos de estos escritores sobre Miró que transportan al lector a la época argenta de la literatura española.

Esta primera parte puede resultar la más controvertida y densa del libro. En ella, el autor se ocupa principalmente de establecer las convergencias lírico-estilísticas de los tres autores del 27 con el autor alicantino. Es decir, atiende a la vertiente más poética del novelista, contribuyendo a perpetuar la visión tradicional de este como lírico frente a la de narrador, que es la que pretende reivindicar. El profesor Laín es consciente de ello,

si bien considera que un análisis honesto requiere también esta aproximación que, además, ayuda a constatar la adscripción de Chabás, Conde y Jarnés a la Generación del 27, eminentemente poética, “por compartir con los poetas un mismo maestro y un mismo estilo” (p. 101).

Para el lector, puede convertirse en un capítulo áspero dada la prolijidad de la comparación, que se desarrolla a partir de un catálogo de recursos comunes, con una casuística muy detallada y llena de referencias a varias obras, de diverso género, de los cuatro autores. Aconsejamos una atenta lectura de los criterios de selección de las obras cotejadas para no perder detalle del análisis, debido a las múltiples citas. El capítulo en conjunto muestra la conexión del grupo del 27 con Gabriel Miró, tanto personal como literaria y, aún más, la conexión de estos con los rasgos de época (vanguardismo, modernismo...) y con elementos estilísticos de la tradición literaria española (por ejemplo, Góngora). El gran mérito de este monográfico no radica tanto en saber si en un caso concreto un autor se basó en Miró sino en tender puentes entre épocas e iluminar el estudio de estos autores ninguneados. Como bien dice el profesor Laín, no se puede estar seguro por completo de una influencia, a no ser que el escritor la declare abiertamente; pero sus proyecciones efectivamente apuntan al uso reiterado de elementos estilísticos comunes, a la convivencia de los autores analizados con Miró y a la admiración que le profesaban como maestro. De modo que, lo que como caso aislado podría entenderse como coincidencia en un rasgo de época, parece clara influencia, consciente o no, en una lectura global.

De igual manera, en la segunda parte, donde el profesor realiza un estudio de las proyecciones narrativas en sí mismas, no sólo brilla la comparación de las técnicas entre Benjamín Jarnés y Miró, Juan Chabás y Miró y Carmen Conde y Miró; sino que destaca los lazos que el profesor Laín Corona establece, al situar a Gabriel Miró y a partir de él a los tres del 27, en la estela de la narrativa *modernist*. Con esto, los emparenta con figuras preeminentes del panorama literario internacional como Woolf o Proust, colaborando en restituir al autor de *Las cerezas del cementerio* o *El obispo leproso* el prestigio debido dentro de la Historia de la Literatura, como un magnífico, complejo y moderno novelista.

Si bien anotada la exactitud y meticulosidad del análisis de la obra de Miró, no queda desmerecido en ningún momento el estudio de los narradores del 27, a pesar de que el profesor se declare inexperto en estos últimos. De manera que el trabajo de Guillermo Laín se yergue valioso tanto para los estudiosos de Miró como para los de Chabás, Jarnés o Conde, por su detallismo, la profunda lectura de las obras que subyace detrás de este estudio y la apertura de nuevos ámbitos de investigación e interrelación.